

मराठी भाषा, साहित्य शिक्षणविषयक सुधारणा- वाटचाल व टप्पे

डॉ. सायली आचार्य

मराठी विभागप्रमुख, एस.एम.आर.के. महिला महाविद्यालय, नाशिक.

Corresponding Author – डॉ. सायली आचार्य

DOI - 10.5281/zenodo.18978859

सारांश:

मानवाच्या सर्वथैव विकासासाठी शिक्षण हाच महत्त्वाचा घटक आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी केलेल्या शिक्षणाच्या व्याख्येतच त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्या म्हणतात की, माणसातील पशूत्व घालवते ते शिक्षण. माणसाचा प्रवास पशुत्वाकडून जेव्हा मनुष्यत्वाकडे होऊ लागला तेच शिक्षणाचे आरंभस्थान होते. तेव्हा केवळ पुस्तकी शिक्षण हे खऱ्या शिक्षणात अनुस्यूतच नाही. माणसाचा सर्वांगाने विकास, प्रगती यात अपेक्षित आहे. म्हणूनच काळ जसजसा बदलत जातो तसतशी शिक्षणाची पद्धत, शिक्षणाच्या वाटाही बदलायला हव्या. प्रवाहाबरोबर हातमिळवणी करत येत्या काळाची पावले ओळखून शिक्षणाच्या दिशा बदलत जातील तेव्हाच त्याला खऱ्या अर्थाने शिक्षण म्हणता येईल. मराठी भाषा, साहित्य आणि शिक्षण या प्रांतात शिक्षण क्षेत्रात भाषा आणि साहित्याचे अध्यापन करताना अध्यापकाने बदलत्या काळानुरूप आपल्या अध्यापन पद्धतीमध्ये यथायोग्य बदल करायला हवे. तंत्रज्ञानाधिष्ठित शिक्षणाला विरोध न करता काळाची गरज काय आहे हे लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम योजना आखायला हवी. तरच शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे त्यास शक्य होईल.

महत्त्वाचे शब्द: रोजगाराभिमुख शिक्षण, सर्वथैव विकास, तंत्रज्ञानाधिष्ठित शिक्षण, पशूत्व, मनुष्यत्व, शैक्षणिक धोरण, कोविड, माध्यमतंत्रविज्ञान

प्रास्ताविक:

मानवाचा उत्क्रांतीचा इतिहास पाहता आदिमानवापासूनचा प्रवास पाहता लागतो. रानटी, पशूत्व जीवन जगणाऱ्या त्या प्राण्याचे जीवन ते आजचे आधुनिक तंत्राधिष्ठित जीवन हा बराच मोठा पल्ला माणसाने गाठला आहे. म्हणूनच सावित्रीबाई फुले यांनी केलेल्या शिक्षणाच्या व्याख्येची सार्थता पटते की, माणसातील पशूत्व घालवणे म्हणजे शिक्षण. केवळ अक्षर ओळख झाली म्हणजे शिक्षण घेतले असे होत नाही. प्राचीन काळापासून गरज ही शोधाची जननी आहे या उक्तीनुसार समूहाच्या गरजेनुसार संवाद अर्थात भाषेचा जन्म झाला. प्राचीन काळी अर्थात वैदिक काळात या शिक्षणाचे स्वरूप वेगळे होते, संस्कृतप्रचुरता,

पांडित्य, बुद्धिजीवी वर्गाची मक्तेदारी, वर्णभेद, वर्णाश्रम पद्धतीने निर्माण केलेल्या समाजातील जातिभेदाच्या भिंती यामुळे माणूस माणसापासून दुरावला होता त्यामुळे शिक्षण ही केवळ उच्चभ्रू वर्गाचीच मक्तेदारी होती. वेदप्रामाण्य, ग्रंथप्रामाण्य यामुळे सर्वसामान्य जनता शिक्षणापासून वंचित होती. मात्र महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे अशा अनेक समाजधुरीणांमुळे तळागाळातील बहुजन समाजापर्यंत शिक्षण पोहचू लागले आणि खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची कवाडे सामान्यांसाठी खुली झाली. तिथपासून आजतागायत झालेला शिक्षण प्रांताचा प्रवास पाहता मंत्रयुग ते तंत्रयुग अशीच त्याची वाटचाल सांगावी लागते.

विषय प्रवेश:

राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया असलेले शिक्षण प्राचीन किंवा मध्ययुगीन काळात सर्वसामान्य लोकांसाठी नव्हतेच. समाजातील उच्च वर्गीय ब्राह्मणादी समाजाचीच ही मक्तेदारी होती. वेद पाठशाळा, संस्कृत प्रधानता या स्वरूपात असलेले हे शिक्षण केवळ पंडिती परंपरेला चालना देणारे होते. मंत्र-तंत्र विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, संस्कृत श्लोक, वेदमंत्र अशा घटकांचाच केवळ त्यात समावेश होता. मात्र अकराव्या शतकापासून या पद्धतीत अनेक बदल होत गेले. महानुभाव पंथातील म्हाईभट, मुकुंदराज आदींनी गद्य-पद्य ग्रंथरचना मराठीत सुरू केली आणि नंतर भागवत पंथातील (वारकरी) संत ज्ञानेश्वरांपासून अनेक संतांनी मराठी भाषेत रचना करायला सुरुवात केली. हे मराठी भाषेसाठी महत्त्वाचे पाऊल होते. तत्कालीन शिक्षण पद्धती ही गुरुकुल पद्धत होती. ज्ञानार्जनासाठी अनेक शिष्य या आश्रमांमध्ये जाऊन गुरुगृही राहत व विद्या प्राप्त करीत असत.

गुरुकुल आश्रम पद्धती ते विद्यापीठ:

रामायण-महाभारत काळातही या शिक्षण पद्धतीचा उल्लेख आढळतो. श्रीकृष्ण, सुदामा हे सांदिपनी ऋषींच्या आश्रमात तर श्रीराम, लक्ष्मणादी भावंडे वसिष्ठ ऋषींच्या आश्रमात राहून शिक्षण घेत होते हे सर्वश्रुत आहे. त्याकाळी गुरु शिष्यांना केवळ अभ्यासाचे धडे न देता मूल्यशिक्षणाचे धडे देत असत. आश्रमातील दिनचर्येत सामावून घेत पडतील ती कामे शिष्यांना करावी लागत, यातून स्वावलंबन, नीटनेटकेपणा, वक्तशीरपणा, काटेकोरता, संयम, शिस्त या गुणांचा समावेश शिष्यांच्या व्यक्तित्वात व्हावा हा हेतू असे. नीतिमूल्यांचे शिक्षण, युद्धनीति, कला-संस्कृती, आचारविचार या सर्वांगाने शिक्षण दिले जात असे. गुरु-शिष्याचे नाते तेव्हा व्यावहारिक नव्हते. धर्मशास्त्रांत शिक्षण देऊन मोबदल्यात मूल्य घेणे निषिद्ध मानले जात

होते. मात्र शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर गुरुला शिष्याने कृतज्ञता म्हणून मोबदल्याऐवजी यथाशक्ती गुरुदक्षिणा देणे सर्वमान्य होते. “वैदिक साहित्याच्या नंतरच्या काळात ऋषींनी वनांमधील विद्यापीठांमधून शिक्षण दिले....विद्यापीठ हा शब्द जरी आधुनिक असला तरी प्राचीन शैक्षणिक संस्थांचा विचार करता त्याची व्याख्या ही पुढीलप्रमाणे ठरवता येईल. विद्यापीठ म्हणजे अशी संस्था जेथे सगळ्या कला आणि विज्ञानाच्या शाखा शिकवल्या जातात. तसेच जिथे जगभरातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो.”^१

ज्ञानाचे आगार – विद्यापीठे:

यादवकाळात शिक्षण संदर्भात ‘अग्रहरा गाव’ अशी एक संकल्पना अस्तित्वात होती. कोणत्याही शुभप्रसंगी राजे महाराजे विद्वान ब्राह्मणांना आमंत्रित करीत, त्यांना लहान लहान खेड्यात स्थायिक करीत असत व त्यांच्या देखभालीसाठी खर्च (महसूल) देत असत. अशा खेड्यांना अग्रहरा म्हणत. येथे संस्कृत अभ्यासाच्या विविध शाखांमध्ये मोफत उच्च शिक्षण दिले जात असे. नंतर हळूहळू विद्यापीठे अस्तित्वात आली. इसवी सन पूर्व दहावे ते पाचवे शतक या काळात तक्षशिला, नालंदा, काशी, पाटलीपुत्र, वल्लभी, कांची अशी अनेक विद्यापीठे विविध काळात उदयास आली. सध्याच्या पाकिस्तानात रावळपिंडी आणि इस्लामाबादजवळ तक्षशिला विद्यापीठ होते. सुरुवातीला केवळ वैदिक शिक्षण दिल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठात नंतर बौद्ध धर्माच्या पद्धतीनेही शिक्षण सुरू झाले. कुठल्याही जातीधर्माच्या विद्यार्थ्याला आपल्या आवडीनुसार शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य या काळात होते. ग्रीससारख्या परदेशांतूनही असंख्य विद्यार्थी शिकण्यासाठी येथे येत असत. तीन वेद, १८ विद्या, कला, विज्ञान यांचे अध्यापन येथे होत होते असा उल्लेख प्राचीन ग्रंथांत सापडतो. इ.स. चौथे ते इ.स बारावे या काळात बिहारमधील

पाटणा येथे नालंदा विद्यापीठ कार्यरत होते. त्या काळी नालंदामध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागत होती. सामान्य ज्ञान चांगले असलेला विद्यार्थीच ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत असे. येथे “व्याकरण, गद्य, पद्य, साहित्य, तर्कशास्त्र, जातक ग्रंथ, वैदिकधर्म, महायानशाखा, हिनयानशाखा, अठरा संप्रदाय व योगविद्या यांचा येथील अभ्यासक्रमात प्रामुख्याने निर्देश करावयास हवा.” २

मध्ययुगीन काळातील शिक्षणव्यवस्था:

दहाव्या शतकापासून ते अठराव्या शतकापर्यंतचा काळ या टप्प्यात मोडतो. तेव्हा ब्रिटिशांची राजवट सुरू होण्यापूर्वीचा हा काळ मुस्लीम सत्तेने व्यापलेला होता. गझनीने अनेकदा भारतावर आक्रमणे केली, मंदिरे, हिंदू शैक्षणिक संस्था उद्ध्वस्त केल्या. लाखो हिंदूंच्या हत्या केल्या. बळजबरीने असंख्य हिंदूंना धर्मांतर करण्यास भाग पाडून मुस्लिम धर्मात नेले व इस्लामी शिक्षणपद्धती राबविली. त्यामुळे या काळात भारतातील शिक्षणाची पातळीच खालावली होती. या काळातील शिक्षण हे केवळ प्रशासकीय कामात गुंतलेल्या लोकांपर्यंतच मर्यादित राहिले. “मध्ययुगीन काळात शिक्षण हे सामाजिक कर्तव्य किंवा राज्य कार्य मानले जात नव्हते. ते केवळ एक वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक प्रकरण होते. या काळातील मुस्लिम तरूणांची महत्त्वाकांक्षा मक्केवरून पदवी घेऊन भारतात प्रशासकीय कामासाठी दरबारात उच्च पदावर नोकरी करणे अशी होती.” ३

मुस्लिम कालावधीत शिक्षणाची उद्दिष्ट्ये ही केवळ नागरिकांना मुस्लिम धार्मिक विचारांचे बनवणे, इस्लामचा प्रसार करणे, इस्लामचेच कायदे, आचार यांचा प्रसार करणे असे होते. शैक्षणिक संस्थांचा संबंध थेट त्यांच्या मशिदींशी होता. “इस्लामधर्मीय धर्माचे तत्त्वज्ञान, साहित्य आणि इतिहासाच्या रूपात शिकवले जात असे.” ४

इंग्रजी राजवटीतील शिक्षण:

१८१८ साली ब्रिटिशांचा युनियन जॅक शनिवार वाड्यावर फडकला आणि पेशवाई संपुष्टात आली. इंग्रज भारतात आले तेव्हा कारखानदारी, रस्ते, आगगाडी, तार यंत्रणा, पोस्ट अशा अनेक सुधारणा घेऊन आले. याचबरोबरीने मुद्रणकलाही भारतात आली. इंग्रजीचे शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या. भारतातील जनतेतील काही मोजक्या लोकांनी जरी आधी शिक्षण घेतलेले होते तरी इंग्रजी शिक्षण घेण्यासाठी काही लोक पुढे सरसावले. बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी, भाऊ महाजनी, रा. गो. भांडारकर, म. गो. रानडे अशा अनेकांनी प्रथम इंग्रजी शिक्षण घेतले. याकाळात सर्वसामान्य जनतेमध्ये इंग्रजी सरकार व शिक्षणाविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया होती. इंग्रजी शिकणारे लोक त्यांना बाटलेले वाटत असत. तर काहीजण मात्र पेशवाईच्या उत्तरार्धातील भोंगळ, विलासी राजवटीला कंटाळून इंग्रजी सरकार आले ते आपले भले करण्यासाठीच असा विचार करीत होते. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता इंग्रजीचे शिक्षण घ्यायला घाबरतही होती. पण या काळापर्यंत आपल्याकडील शिक्षणात प्रामुख्याने संस्कृत भाषेचा अधिक वापर होता. आजच्यासारखे इतिहास, विज्ञान वगैरे विषय नव्हते. इंग्रजांमुळे, ग्रीक संस्कृतीमुळे आपल्याकडे इतिहास विषयाचे महत्त्व कळाले. तसेच १८५७ साली मुंबई विद्यापीठाची स्थापना झाली आणि इंग्रजांनी या विद्यापीठातून गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, मराठी, हिंदी, इंग्रजी भाषा अशा अनेक विषयांचा समावेश केला.

शैक्षणिक धोरण:

भारताला इंग्रजांच्या तावडीतून स्वातंत्र्य मिळाले त्यासाठी १९४७ साल उजाडावे लागले. याकाळात पहिले व दुसरे महायुद्ध होऊन गेले होते. या महायुद्धाचे अपरिमित

परिणाम जसे जनतेवर, जनजीवनावर झाले तसेच ते भाषा आणि साहित्यावरही झाले. कल्पनारम्यता, फॅटसीच्या आहारी गेलेले साहित्य वास्तवाच्या पातळीवर उतरले. लेखकाचे लक्ष ग्रामीण भागाकडे, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे वळले. फ्रेंच समीक्षक सिग्मंड फ्रॉइड यांच्या मांडलेल्या मनोविश्लेषण सिद्धांताने तर साहित्य प्रांतात खळबळ उडवून दिली. माणसाचे मन हे साहित्याच्या केंद्रस्थानी असते हा विचार जेव्हा पुढे आला तेव्हा साहित्यातून मानवी वर्तन, भावभावना, मनोविश्व, मनोव्यापार, माणसाच्या कृती उक्तीला महत्त्व प्राप्त झाले. सामान्य माणूस साहित्याच्या केंद्रस्थानी आला. जीवनवादाचा प्रसार झाला आणि माणसाचे जीवन, क्षणभंगुरत्व, अस्तित्व, वेदना, विद्रोह, त्याची दाहकता, दुःखे, आचारविचार, कल्पना यांना साहित्यात महत्त्व प्राप्त झाले.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शैक्षणिक धोरण निर्माण झाले. १९६८ साली पहिले शैक्षणिक धोरण तयार केले गेले. त्यापूर्वीच “भारतीय शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग) १९६४-६६, माध्यमिक शिक्षण आयोग १९५२, विद्यापीठ शिक्षण आयोग १९४८ अशा टप्प्यांनी आपल्या देशाने स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये वेळोवेळी शिक्षणक्षेत्र विचारात घेतले आहे. त्या त्या वेळच्या ज्ञानी व्यक्तींना पाचारण करून त्याबाबत मंथन केले आहे.” ५

शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठीच विविध प्रकारचे प्रयत्न विविध स्तरांवर सुरू होते. अगदी इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाची १९८५ सालाची स्थापना असो, २००५ मधले सर्वशिक्षा अभियान असो किंवा महात्मा गांधींची नयी तालीम संकल्पना असो, शिक्षणाला जीवनाशी जोडण्याचाच हा प्रयत्न होता असे म्हणावे लागेल. या योजना राबविताना काही वेळा मुलींच्या म्हणजेच महिला शिक्षणावर भर, कधी नवसाक्षरता तर कधी दूरशिक्षणाला चालना असे हेतू ठेवून हे धोरण आणले गेले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०:

शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणले जे आता मागील दोन वर्षांपासून प्रत्यक्षात टप्प्याटप्प्याने राबविले जात आहे. कोणत्याही नव्या गोष्टीची सुरुवात ही वादग्रस्तच असते. समाजाला ती सहजासहजी रूचणारी, पचणारी असतेच असे नाही. तसेच याही धोरणाविषयी म्हणावे लागते. तसेच समाजाच्या स्थितीगतीचाही परिणाम प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर होत असतो. काळाची पावले ओळखून यात बदलही करावे लागतात. आत्ताचे शैक्षणिक धोरण हे जसे बहुभाषिकतेवर भर देणारे आहे तसेच ते बहुविद्याशाखीय, संशोधन या घटकांवरही भर देणारे आहे. त्यामुळे एकाच मार्गाने शिकू पाहणारा, जाणारा विद्यार्थी विविध विषयांना घेऊन शिकायचे म्हटल्यावर गोंधळ निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अभ्यासक्रम पुनर्रचना, पुनर्बांधणी यांची आवश्यकता वेळोवेळी लागणारच आहे. पण या धोरणाची काही बलस्थाने देखील आहेत. जसे की, बोर्डाच्या परीक्षांची संख्या कमी होणार असून त्यांचे महत्त्वही कमी होणार आहे. १०-२-३ ऐवजी ५-३-३-४ असा टप्पा शिक्षण घेताना असणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची बोर्डाच्या परीक्षांची नाहक वाढलेली भीती कमी होत उच्च शिक्षण घेण्याकडे कल वाढणार आहे. पदवी परीक्षेचा अभ्यासक्रम ३ ऐवजी ४ वर्षांचा झाला याची विद्यार्थ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली असली तरी ती अनाटायी आहे. कारण त्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही तर पदव्युत्तर पातळीचे एक वर्ष अलीकडे येत त्यांना पुढील शिक्षणाचे, संधीचे दरवाजे खुले होणार आहेत. उदा. अध्यापन क्षेत्रात येऊ पाहणारा विद्यार्थी एम.ए.चे दोन वर्षे न करताही चार वर्षांची पदवी घेऊन बी.ए. विथ ऑनर्स ही पदवी घेईल व पीएच.डी, सेट, नेट, एम.पी.एस.सी अशा स्पर्धांची तयारी याच काळात सुरू करू शकेल. संशोधन क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून पदवी पातळीपासूनच

विद्यार्थ्यांला संशोधन विषयक जाणिवे निर्माण होण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमात संशोधन पद्धती हा विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. जेणेकरून पूर्वी विद्यार्थ्यांला पीएच.डी किंवा एम.फील ला प्रवेश घेईपर्यंत संशोधन म्हणजे काय हेच स्पष्ट होत नसे. आता नवीन अभ्यासक्रम शिकणारे विद्यार्थी हे संशोधनाची पहिली पायरी तरी जाणून घेतलेले असतील त्यामुळे पुढील वाटचाल सुकर होण्यास त्यांना मदत होईल. लवचिकता हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे.

प्राध्यापकांची मानसिकता :

प्राध्यापकांनी या प्रणालीला केवळ नावे न ठेवता बदलत्या काळानुसार स्वतःमध्ये, शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल करित सामोरे जायला हवे. काळानुसार स्वतःचे ज्ञान अद्ययावत करायला हवे. जेव्हा संगणकप्रणाली नवीन आली तेव्हाही लोकांनी ते शिकण्यासाठी नाकं मुरडली होती. अनेक कारकून, अधिकारी यांनी संगणक शिकण्यासाठी तसेच कार्यालयीन वापरासाठी विरोध केला होता. पण नंतर त्यांना ते तंत्रज्ञान शिकावेच लागले. दूरून त्या तंत्रज्ञानातील बलस्थाने आपल्याला दिसत नाहीत पण ते जाणून घेतल्यानंतरच आपण त्याविषयी भाष्य करू शकतो. जसे आता आलेल्या शैक्षणिक धोरणात तंत्रज्ञानाधिष्ठित शिक्षणावर भर दिला आहे. तर प्राध्यापकाने याकडे बघण्याची आपली दृष्टी, आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. सोशल मीडिया जितका सहजतेने आपण आत्मसात केला आहे तितक्याच सहजतेने या बदलांना सामोरे जायला हवे. कोविडपूर्वी आपल्याला तरी कुठे असे वाटले होते की, चार भिंतींच्या आत बसून आपल्याला लोकांशी संवाद साधत (आभासी सभा घेत) अध्यापन, अध्ययन करावे लागणार आहे पण त्याकाळात तर अगदी बालवाडीच्या वर्गापासून सर्व मुलांच्या हातात

मोबाईल द्यावे लागले व जो तो ऑनलाईन वर्गात शिकू, शिकवू लागला. त्यानंतरच शिक्षणाकडे बघण्याची दृष्टी बदलण्याची गरज निर्माण झाली. आता तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने संपूर्ण क्षेत्र काबीज केले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या असे चर्चेत आहे तेव्हा आता तरी सावधपणे पावले टाकत या तंत्रज्ञानाशी मैत्री करायला हवी कारण जो काळानुरूप स्वतःत बदल घडवतो तोच काळाच्या ओघातही टिकून राहू शकतो. प्रेझेंटेशन्सद्वारे अध्यापन, ई-लर्निंग सुविधा, पॉडकास्ट, ब्लॉगज यांच्या साहाय्याने माहितीप्रसार, गुगल डॉक्स, गुगलमीट, गुगल क्लासरूम ही साधने तसेच कॅनव्हासारखी प्रणाली वापरून आपले सादरीकरण अद्ययावत करणे अशा माध्यमांचा वापर करण्याचे कौशल्य प्राध्यापकाने, शिक्षकाने प्राप्त करायला हवे.

साहित्याचे अध्यापन करताना पूर्वी शिक्षक वर्गात कविता वाचून दाखवत, नाटकातील उतारे वाचून दाखवत मग त्यांचा अर्थ समजावित असत पण आताच्या पिढीला आपण वर्गात एकाच जागी उभे राहून शिकवित राहिलो, वाचून दाखवित राहिलो तर ते शिक्षण नीरस वाटण्याची शक्यता आहे कारण आता त्यांच्या हातात सोशल मीडिया नामक अद्ययावत साधन आहे. वर्गातील लेक्चर केवळ ऐकण्याजोगे नाही तर बघण्याजोगे करण्यासाठी प्राध्यापकाने प्रयत्न करायला हवे. वेळप्रसंगी नाटक प्रत्यक्षात (डिजिटल स्क्रीन) दाखवित, समूह चर्चा, गट चर्चा, मुलाखत तंत्र आदी साधनांचा वापर करून अध्यापन करायला हवे. युट्यूबसारख्या माध्यमांचा वापर करून साहित्यातील कथा कादंबरी वाचायला सांगण्याइतकेच शॉर्ट फिल्म, पॉडकास्ट यांचे संदर्भ देत शिकवायला हवे. कौशल्याधारित शिक्षणावर आता भर दिला जायला हवा. साहित्याचे अध्यापन करताना केवळ साहित्यातील व्याख्या, संकल्पना, भाषेतील शुद्धलेखन, व्याकरण न शिकवता मुद्रितशोधन, संपादन,

चित्रपट, मालिका, नाट्य यांच्या संहिता लेखन कसे करावे, बातमी कशी तयार करावी, विकीपीडियासारख्या साईट्सवर नोंदी कशा तयार कराव्या, ब्लॉगलेखन, अशा घटकांचेही ज्ञान घ्यायला हवे. नाटकाची केवळ संहिता न शिकवता ते नाटकच वर्गात साभिनय बसवले, वाचिक अभिनयाचे प्रशिक्षण दिले तर विद्यार्थी त्या विषयात अधिक रूची घेऊ शकेल. अभ्यासक्रमात यानुसार आता बदल होऊ लागले आहेत परंतु केवळ अभ्यासक्रमात ते समाविष्ट होऊन चालणार नाहीत तर प्रत्येक शिक्षक, प्राध्यापकाने आपल्या विषयाच्या गरजेनुसार त्यात अद्ययावत झाले पाहिजे, कुशलता प्राप्त केली पाहिजे.

थोडक्यात माध्यमतंत्रविज्ञान ही आजच्या काळाची गरज बनली आहे. येणाऱ्या काळात ए. आयमध्येही मोठ्या प्रमाणात क्रांती होईल. संगणक, भ्रमणध्वनी ही साधने आजच रेडिओ, टेलिफोनसारखी जुनी वाटायला लागली आहेत. त्यामुळे भविष्याची चाहूल घेत दृकश्राव्य माध्यमांचा अधिकाधिक वापर करित रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्याची गरज आहे. प्रात्यक्षिकांवर भर देण्याची गरज नाही असे भाषा व साहित्याच्या शिक्षकाला, प्राध्यापकाला नेहमीच वाटते पण हे अयोग्य आहे. तसेच आजच्या मुलांना शिकण्याची इच्छाच उरली नाही असाही एक आरोप अनेक शिक्षक सहजपणे करतात. पण करमणुकीची असंख्य साधने हातात असताना त्याचे लक्ष आपल्या अध्यापनाकडे खिळवून ठेवण्यासाठी बदल आपल्याला करावे लागणार आहेत, हे प्रत्येक अध्यापकाने लक्षात घ्यायला हवे. कोणताही विषय असो मग तो सैद्धांतिक का असेना कमी प्रमाणात का होईना पण तंत्रज्ञानाचा वापर करित त्याला शिक्षण देता आले पाहिजे तरच बदलत्या काळाशी हातमिळवणी तो करू शकेल आणि स्वतःचे अस्तित्व टिकवू शकेल.

समारोप:

शिक्षण हा घटक आपल्या समाजातील अतिशय महत्त्वाचा ठरलेला घटक आहे. काळानुरूप त्याचे रूप बदलत असले तरी वेदकाळापासून शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेल्या व्यक्तींना त्या त्या काळातील शिक्षणाने प्रगल्भ, समृद्ध केले आहे. मूल्यशिक्षणावर त्यांनी आधीपासूनच भर दिला आहे. त्यांची जीवनशैली बदलण्यास, आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यात या शिक्षणाचाच मोठा वाटा आहे. म्हणूनच मानवी जीवनात शिक्षण, ज्ञान, विद्या यांना अपार महत्त्व आहे. कारण वेदकाळ, मध्ययुगीन काळ आणि आधुनिक काळ या तीनही काळांचे अवलोकन केले असता असे लक्षात येते की, त्या-त्या काळानुसार ती-ती शिक्षणपद्धती प्रचारात होती. समाजाचे प्रतिबिंब त्या शिक्षणपद्धतीत पडत होते. आधुनिक काळात इंग्रजी राजवटीनंतर शिक्षण क्षेत्राला नवा चेहरा प्राप्त झाला आणि शैक्षणिक धोरणाद्वारे शिक्षणाची सुसूत्रता ठरवली गेली. आज येऊ घातलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० राबविताना अनेक अडचणी सातत्याने जाणवत आहेत परंतु त्याची बलस्थाने लक्षात घेत त्यावर लक्ष केंद्रित करत आपल्याला पुढे जावे लागणार आहे. त्यासाठी गरज आहे ती तंत्रज्ञानाशी मैत्री करण्याची, कौशल्य वाढविण्याची व प्रात्यक्षिकाद्वारे ज्ञानदान करण्याची, भाषा आणि साहित्य या विषयात तंत्रज्ञानाची आवश्यकता नाही हा गैरसमज दूर करण्याचीही. माध्यमे बदलतात तेव्हाच ती आत्मसात करावीशी वाटतात त्यामुळे अध्यापनाचीही माध्यमे बदलणे, माध्यमतंत्रविज्ञान आत्मसात करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष :

वेदकाळापासून मानवी जीवनातील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

गुरुकुल आश्रम पद्धतीतही मूल्यशिक्षणाची बीजे आढळतात.

तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठीय अभ्यासक्रमातही आजच्या काळाच्या काही खुणा पहावयास मिळतात.

इंग्रजी राजवटीत शिक्षणाला नवा चेहरा प्राप्त झालेला असला तरी, प्राचीन शिक्षण पद्धतीत, संस्कृत भाषेतही अगाध ज्ञान सामावले होते.

भाषा, साहित्य यांचे अध्यापन करतानाही तंत्रज्ञानाधिष्ठित शिक्षणाचा अवलंब करता येतो.

आधुनिक पिढीचे लक्ष नव्याने शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी, त्यांनी शिक्षणात रूची घेण्यासाठी अध्यापन पद्धतीत आधी बदल करणे क्रमप्राप्त आहे.

संदर्भ:

1. काजळे, श्वेता, प्राचीन भारतीय विद्यापीठे, मर्वेन टेक्नॉलॉजीज, जानेवारी २०२२, पृष्ठ १५
2. तत्रैव, पृष्ठ ६९
3. तत्रैव, पृष्ठ २२४
4. तत्रैव, पृष्ठ २२६
5. करमळकर, नितीन व इतर, नवे शैक्षणिक धोरण, राजहंस प्रकाशन, पुणे, जुलै २०२४, पृष्ठ १६